

AVAZ O‘TAR G‘AZALLARIDA QO‘LLANGAN SHE‘RIY SAN‘ATLAR TAHLILI

Abduvohidova Farangiz Vahob qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: maqolada millatparvar shoirimiz Avaz O‘tar hayoti va ijodiga to‘xtalganmiz. Bundan tashqari, g‘azallarda qo‘llangan badiiy san‘atlar va shu badiiy san‘atning izohi keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘z: g‘azal, shoir, adabiy muhit, matbuot, badiiy san‘at, tanosub, nido, takrir, tazod.

O‘zbek ma’rifatparvar shoirlaridan biri bu – Avaz O‘tar. Avaz O‘tarning asl ismi Polvonniyoz bo‘ladi. U 1884-yil Xivada tavallud topgan va Xiva adabiy muhitida o‘zining erkin ijod qilgan. Dastlab, maktab ta’limini, so‘ng Xivadagi Inoqiy madrasasini tamomlaydi. Shoir yosh bo‘lishiga qaramasdan Xon Muhammad Rahim Soniy (Feruz) nazariga tushgan va uni saroyga taklif qilib, unga ustozlik qilish uchun Tabibiyni tayinlagan.

Shoir ijodida milliy uyg‘onish g‘oyalari, erksevarlik, ozodlik, turmush illatlarini qoralash kabi hajvlar ham mavjud. Uning ijodida alohida o‘rin tutgan hajviy she‘rlar turkumi bu – “Faloniy” hisoblanadi. Ayrim she‘rlari o‘sha davr mabuoatlarida chop etilgan. Bularga misol tariqasida “Oyina”, “Vaqt”, “Mulla Nasriddin” matbuotlarini ko‘rsatishimiz mumkin. Undan bizgacha ikki devon: 1-“Saodat ul-iqbol”, 2-“Devoni Avaz” hamda ko‘pgina g‘azallar yetib kelgan. Avaz O‘tar “Millat”, “Hurriyat”, “Topar ekan, qachon”, “Xalq”, “Zamon” she‘rlarida millat taqdiri va kelajagini yangicha talqin etadi. Uning tarixini abadiylashtirish maqsadida ko‘pgina inshootlarga uning nomi berilgan va haykali o‘rnatilgan. Shoir va yozuvchilarimiz unga atab asarlar yaratishgan. Masalan: E. Samandar “Erk sadosi” dostoni, S. Siyoyev “Bir chora zamon istab” qissalaridir.

Shoir o‘z g‘azallarida badiiy san‘atlardan unumli foydalangan.

Qo‘y, ey **pari paykar**, qadam aylab karam *bosh* ustina,

Qahr-u g‘azab tarkin qilib, chin solmag‘il *qosh* ustina.

Shu baytga e’tiborimizni qaratsak, ey pari paykar so‘zi tilshunoslikda undalma vazifasini bajaradi. Adabiyotshunoslikda esa buni *nido* san‘ati deb ataymiz. Nido – boshqa she‘riy san‘atlardan bevosita inson qalbidagi his va hayajonlarni ochiq va kuchli tasvirlab bera olish imkoniyati bilan ajralib turadi. Bunda fikr shaxs yoki predmetga qaratilgan bo‘ladi.

Tanosub – bu ko‘plab badiiy san‘atlar so‘zlarning she‘riyatdagi ma’naviy aloqadorligiga tayanadi. Shoirning mantiqan bir biriga bog‘liq hamda bir-birini taqozo

etadigan soʻzlardan foydalanishidir. Yuqoridagi baytda *tanosub* sanʼatidan ham unumli foydalanilgan. 1- misradagi bosh bilan, keyingi misradagi qosh soʻzi hamda qahr-u gʻazab soʻzlari orqali yuzaga keltirilgan. Bu bosh – qosh soʻzlari uyadosh soʻzlar, qahr – gʻazab soʻzlari esa sinonim soʻzlar deb yuritiladi.

Zohid ul oydin ijtinob etsa ne tong, **ahbobkim**,

Gar tushsa oʻlgay lamaʼi xurshid xuffosh ustina.

Bu baytda ham *nido* sanʼati qoʻllangan va bu vazifani oʻtash uchun ahhobkim soʻzi olingan. Buni tilshunosligimizda undalma deb aaymiz.

Izhor etib bedodu kin oyinini beshak manga,

Borsam izidin ul goʻzal **tosh** otgʻusi **tosh** ustuna.

Bu misrada tosh soʻzi ikki marta qoʻllanib *takrir* sanʼatini keltirib chiqargan. Takrir – takrorga tayangan sheʼriy sanʼat. “Takrorlash” maʼnosini beradi. Asosan takror baytdagi taʼkidni ifodalash uchun xizmat qiladi. Bu baytda tosh soʻzining ikki marta qoʻllanishi ushbu sanʼatni yuzaga chiqargan.

Hosidligʻ aylab bu **zamon**, kim berdi der **ahli jahon**,

Kiysa yangi xilʼat agar qashshoqi qallosh ustina.

Bu baytda zamon va ahli jahon soʻzlari tanosub sanʼatini yaratgan.

Garduni dun zulmu sitam ozoda elga qilgʻusi,

Javru jafu oyinini fosh aylabon fosh ustuna.

Zulmu – sitam; javru – jafu soʻzlari tanosub boʻlib kelgan. Fosh soʻzi ikki marta qoʻllanib *takrir* yuzaga kelgan

Boʻyla munavvarsiz zamon ahli erurkim, ey Avaz,

gar topsa fursat bergusi ogʻu qoʻshib osh ustina.

Bu gʻazalga qofiyalanishi bayda a-a, b-a, c-a tarzida qofiyalangan. Qofiyadagi soʻzlar: bosh, qosh, xuffosh, tosh, qallosh, fosh, osh kabilardir. Birinchi misra qoʻsh mutloq qofiyaga mansub. Qolgan baytlar esa mutlaq qofiyalangan. Mutlaq qofiyaga olingan soʻz faqat asos shaklda keltiriladi. Undan soʻng hech qanday qoʻshimcha qoʻllanmagan. Oxirgi baytdan bitta yuqoridagi bayt begona bayt hisoblanadi.

Bundan tashqari Avaz Oʻtar gʻazallarida tazod sanʼatini ham koʻrishimiz mumkin. Tazod –bu sanʼat narsa-hodisalarni zudlash orqali hosil qilinadi.

Ey koʻngil, *ishq* ichra kirding *jon* kerakmasmu sanga

Kofiri chashmin koʻrib, **imon** kerakmasmu sanga.

Bu oʻrinda kofir hamda imon soʻzlari bir-biriga qarama qarshi qoʻllangan. Shuningdek, tanosub sanʼatini ham koʻrishimiz mumkin. Masalan, koʻngil, *ishq*, *jon* kabi soʻzlash ana shu maqsad uchun xizmat qilmoqda.

Istiora sanʼati ham qoʻllangan baytlar bor. *Istiora* – arabcha soʻz boʻlib, “ qarz olish”, maʼnosida keladi. Bir narsa boshqa nom bilan atab kelinadi.

Oʻzga dilbar **laʼlini** oʻpmak gar istar esang,

Degil, ey dil, ul labi xandon kerakmasmu sanga.

Bu misrada la’l so‘ziga e’tiborimizni qaratsak, bu tabiatda uchraydigan qimmatbaho, qizil tosh hisoblanadi. Yorning lablarini ham shoir shu toshga qiyos etadi. Ey dil, orqali *nido* san’ati yuzaga kelgan.

Man chekmagan **dardu** mehnat qolmadi,
Boshimga kelmagan **ofat** qolmadi.

Dard – ofat so‘zlari tilshunoslikda ma’nodosh so‘zlar deb ataladi. Adabiyotda esa tanosub san’ati sifatida qaraladi.

Chekib **dardu alam** yerdan turg‘**udek**
Jismimda zarracha **quvvat** qolmadi.

Bu baytda dardu alam tanosubni, dardu quvvat so‘zlari tazodni va turg‘udek so‘zi tarkibidagi -dek qo‘shimchasi bilan esa tashbeh san’ati qo‘llangan. Tashbeh – hozirgi adabiyotshunosligimizda o‘xshatish deb yuritiladi. Bir baytning o‘zida naqd 3 xil badiiy san’atni qo‘llay olish ham katta mahorat va so‘z boyligini talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, marifatparvar shoir Avaz O‘tar ijodi XIX asr o‘zbek adabiyotida o‘ziga xos o‘ringa ega. O‘zbek she’riyatiga o‘zining ko‘pgina g‘azallari va ikki devoni bilan katta meros qoldirgan. Uning g‘azallarida xalq manfaati, yurt ozodligi va til erkinligini qo‘lga kiritish kabi masalalarga alohida e’tibor qaratilgan. Shoir g‘azallari tahlillaridagi she’riy san’atlarni ko‘rdik va ularni tahlil qildik. Keyingi ishlarimizda tahlillarni yanada davom ettiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

- 1) 10-sinf adabiyot 1-qism. “O‘zbekisto milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashri.: Toshkent – 2017
- 2) 6-sinf adabiyot 2-qism. “Ma’naviyat”.:Toshkent – 2017.
- 3) Uz.m.wikipedia.org
- 4) n.ziyouz.com